

ЭССЕ

ПРАВОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ЭСКИЗЕ МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ ПРАВА

Гордин Михаил Александрович – студент 1 курса магистратуры по направлению «Гражданское право, семейное право», Санкт-Петербургский государственный экономический университет

Аннотация. В статье рассматриваются исходные основания понимания права через применение методологии материалистического понимания истории, разработанной К. Марксом и Ф. Энгельсом. Автор отмечает актуальность марксовской методологии для рассмотрения теоретических проблем в современной юриспруденции. Акцент делается

на развитие материалистического правового понимания через исследование правовой действительности и её составляющих (сторон). Подчёркивается важность коммуникации в праве, исходя из марксистской категории «Verkehr».

Ключевые слова. Материалистическое понимание права, правовая коммуникация, правовые индивиды, правоотношение, Карл Маркс.

LEGAL COMMUNICATION IN THE SKETCH OF THE MATERIALISTIC UNDERSTANDING OF LAW

Gordin Mikhail Alexandrovich, 1st year student in Civil Law, Family Law, St. Petersburg State University of Economics

Annotation. The article discusses the basic foundations of understanding law through the application of the methodology of materialistic understanding of history developed by K. Marx and F. Engels. The author notes the relevance of Marx's methodology for considering theoretical problems in modern jurisprudence. The emphasis is on the development of materialistic legal understanding through the study of legal validity and its components (parties). The importance of communication in law is emphasized, based on the Marxist category of Verkehr.

Keywords. Materialistic understanding of law, legal communication, legal individuals, legal relationship, Karl Marx.

DOI: 10.5281/zenodo.3976628

На сегодняшний день в юридической науке происходит заметное возрождение интереса к материалистическому пониманию права. Необходимость к этому уже давно назрела. Как известно, после развала СССР в российской гуманитарной науке обращение к марксистской теории, историческому материализму стало не модным, и мейнстрим в направлениях исследований сдвинулся в сторону позитивизма, неокан-

тианства, герменевтики и даже русской религиозной философии начала XX в. Не избежала такого методологического разворота и юриспруденция. Результатом продолжающегося вот уже больше двух десятилетий «разброда и шатания», стало, по мнению В. М. Сырых, то, что «небрежение диалектико-материалистическим методом познания права в условиях пандемии субъективного идеализма в форме герменевтики, синергетики, иных «современных» методов идеалистического толка существенно ограничивает научный потенциал российских правоведов, лишает их надёжной методологической базы» [6, с. 81].

В связи с этим очень радостно видеть изменения в отношении к марксовой методологии, происходящие в последнее время. Так, в 2018 г. в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ состоялась конференция «Право, закон и суд в ранних трудах Карла Маркса», собравшая широкий круг авторитетных специалистов. В рамках конференции выступали профессора Н. А. Власенко, В. В. Лазарев, О. Ю. Рыбаков, В. М. Шафиров и др. Общим местом в их выступлениях стал тезис о том, что работы Маркса, в которых затрагивалась государственная и правовая проблематика, заслуживают тщательного изучения и переосмысления, особенно молодым поколением юристов [5].

Между тем, несмотря на эти позитивные сдвиги, следует все же отметить, что на сегодняшний день в массовой среде как теоретиков права, так и юристов-практиков имеет место превратное отношение к наследию Маркса, которое академик Т. Я. Хабриева связывает с сложившимся в российском обществе «стереотипом об устарелости и непригодности этого учения для созидательной деятельности постиндустриального общества и государства», который, по мнению учёной, необходимо преодолеть [7, с. 21]. Представляется, что подобное обстоятельство современности является не только и не столько следствием разрушения советской идеологии после распада СССР, но и слишком одностороннего, догматического взгляда советской гуманитарной науки на учение К. Маркса. Современные философы и обществоведы, разделяющие марксистские взгляды, подвергают критике советскую ортодоксальную догматику т. н. «марксизма-ленинизма», с его концепциями пятичленной структуры общественно-экономических формаций, базиса и надстройки, и т. д., пытаются очистить подлинно-гуманистическое научное учение о Свободе и Человечности от позднейших наслоений эпохи Октября и «Краткого курса истории ВКП(б)». В этой связи следует обратить внимание на работы В. М. Межуева, Ю. И. Семенова, В. Ф. Шелике, Б. Ю. Кагарлицкого, а также на книги западных марксистов (Д. Бенсаид, С. Жижек).

Представляется, что в имеющей место ситуации наиболее верным выходом из положения теоретической неопределённости является разработка новой материалистической теории права, в основу которой должны лечь методологические принципы постижения человеческой действительности, использованные К. Марксом и Ф. Энгельсом в их исследованиях различных сторон исторического процесса, и обра-

зовавшие в ранний период их научной деятельности материалистическое понимание истории. Эти принципы в силу разных причин не были в полной мере уяснены и использованы научным сообществом в эпоху существования СССР, однако использование их необходимо для подлинно-научного познания и объяснения той человеческой действительности, на изучение которой направлены взоры целого спектра гуманитарных наук, и, в т. ч., юриспруденции.

Прежде чем непосредственно перейти к анализу марксовской методологии исследования исторического процесса, необходимо указать на следующее обстоятельство. Несмотря на то, что К. Маркс не оставил нам собственной теории права, да и само материалистическое понимание истории мы можем постигать, вычлняя сказанное про него Марксом и Энгельсом из их полемических работ с различными мыслителями той эпохи, тем не менее важно будет отметить, что сам К. Маркс отнюдь не был дилетантом в юридической проблематике. Хотя К. Маркс и получил впоследствии степень доктора философии, в течение достаточно большого периода времени он изучал различные юридические науки сначала в Боннском, а затем в Берлинском университетах; известны его сочинения, в которых молодой Маркс полемизировал с представителями исторической школы права; большое значение не только для философии, но и для юриспруденции имеет критика Марксом государственно-правовых представлений Г. Гегеля. Поэтому, можно с известной степенью обоснованности говорить, что высказывания К. Маркса на различную правовую тематику представляют собой не обычные публицистические вирши, вышедшие из-под пера любителя, но глубоко проработанные мысли, претерпевшие суровый экзамен присущей Марксу «неумолимой самокритики» [3, с. 53].

Обычно Карла Маркса принято считать философом и экономистом. Действительно, вклад Маркса в теорию познания и в исследование капиталистического способа производства бесспорен. Между тем сам Маркс считал себя прежде всего историком. В совместном с Ф. Энгельсом произведении «Немецкая идеология», К. Маркс пишет: «Мы знаем только одну единственную науку, науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон, её можно разделить на историю природы и историю людей ... историей же людей нам придётся заняться» [1, т. 3, с. 16]. Как отмечает В. М. Межуев, «Маркс считал себя прежде всего историком, но историком особого рода, претендующим на научное понимание истории, названное им материалистическим. ... По отношению к исторической науке материалистическое понимание истории было призвано сыграть примерно ту же роль, что теория Дарвина по отношению к науке биологической» [2, с. 5]. Для К. Маркса история не являлась простым описанием и комментированием различных событий и фактов в их хронологической последовательности. История существует не в прошлом, ибо прошлое может существовать и иметь для нас какой-либо смысл только по отношению к сегодняшней жизни. «История, если она действительно существует, - это то, что происходит с нами сейчас, в

настоящем» [2, с. 6]. Таким образом, для того, чтобы понять, что происходит в истории, надо, по Марксу, прежде всего, заглянуть в настоящее, т.е. в наличную действительность, действительное бытие.

Основная мысль К. Маркса, как учёного-историка, состояла в общем-то в достаточно простом, но далеко не очевидном в то время тезисе, что люди сами творят свою историю. Каким же образом они это делают? По Марксу, люди творят историю посредством того, что они вступают в определённые отношения с природой и друг с другом, причём это отношение выражается в деятельности, которая преобразует природу, и, наоборот, преобразует также и самих деятельных людей. Деятельность людей, осуществляемая в определённых условиях, опосредованных как природными, так и иными обстоятельствами, и образует тем самым основу общественного бытия. Этот аспект марксистской методологии материалистического понимания истории В. М. Межуев выразил следующим образом: «бытие — не природа в её оторванности от человека и не человек в его оторванности от природы, а единство человека с природой, как оно дано в процессе его трудовой деятельности. Такая деятельность, будучи не просто физической или психической, носит в равной мере предметно преобразующий (материальный) и сознательный характер. ...В любом случае сущность человека следует искать в совокупности («ансамбле») создаваемых им общественных отношений, которые складываются из его отношения к природе, другим людям и самому себе. «Быть» для индивида значит определённым образом относиться к природе, другим людям и самому себе. Общественное бытие можно определить, тем самым, как деятельное единство человека с природой, другими людьми и самим собой, что, разумеется, раскрывается в полной мере не в начале, а в ходе всего исторического движения» [2, с. 8].

Из данного объяснения мы можем выделить следующие существенные составляющие стороны, которые формируют человеческую действительность, или содержание бытия. Во-первых, это определённая деятельность людей, которая выражает существо отношения их к природе, как к внешнему для них обстоятельству, и к самим себе; во-вторых, это сами деятельные люди, как субъекты истории, которые посредством своей деятельности формируют собственную жизнь и преобразуют внешний мир, природу, и, вместе с тем, самих себя; в-третьих, это природа, как внешний по отношению к людям объект, с которым эти люди вступают в отношение посредством преобразующей природу и самих себя деятельности.

К. Маркс и Ф. Энгельс выразили эти взаимозависимые стороны человеческой действительности через посылки. Раскритиковав в начале младегегельянскую философию, основоположники марксизма начинают своё положительное исследование следующими словами. «Предпосылки, с которых мы начинаем, — не произвольны, они — не догмы; это — действительные предпосылки, от которых можно отвлечься только в воображении. Это — действительные (wirkliche) индивиды, их деятельность

(aktion) и материальные условия их жизни, как те, которые они находят уже готовыми, так и те, которые созданы их собственной деятельностью» [1, т. 3, с. 18]. Таким образом эти посылки, эти три составляющие действительности на уровне предельной абстракции, тем не менее, охватывают предмет анализа, т.е. историю человечества, целиком, не оставляя места для метафизических и воображаемых сущностей. Это открытие, казалось бы, объяснённое К. Марксом и Ф. Энгельсом всего лишь в нескольких словах, таит в себе огромный потенциал.

Необходимо указать на взаимообусловленность этих трех изначальных посылок действительности друг другом. Как В. Ф. Шелике, идея о том, что «действительные (wirkliche) индивиды таковы, как они действуют (wirken) в определённых материальных условиях, в определенной действительности (Wirklichkeit), пронизывает всю концепцию материалистического понимания истории» [9]. При этом В. Ф. Шелике подчеркивает, что материальные условия разделяются на непосредственно продукты природы, продукты предшествующей деятельности (материальной и духовной) предшествующих поколений, а также на те продукты, которые были созданы в результате деятельности (aktion) уже действительными индивидами в настоящее время.

Таким образом, заключает В. Ф. Шелике, «исходные посылки материалистического понимания истории представлены К. Марксом и Ф. Энгельсом в качестве целостной системы, где каждая сторона в свёрнутом или развернутом виде вбирает в себя определения двух других. Все три стороны исходных посылок объединены: 1) через действительных индивидов, присутствующих при определении каждой из сторон, 2) через акции (aktion) деятельности действительных индивидов, также присутствующих при определении каждой из сторон, и, наконец, 3) через материальные условия жизни действительных индивидов, также присутствующих при определении каждой из сторон. В итоге все три её стороны теснейшим образом взаимосвязаны, каждая сторона вытекает из другой, каждая сторона имеет своим основанием две другие, ни одна из сторон не может существовать, быть понятой вне двух других» [9]. Вместе с тем, три исходные посылки предстают как некоторое отношение, в котором действительные индивиды выступают субъектом, а формируемые ими в своих действиях материальные условия – предметом, результатом и условием отношения. Эти три исходных посылки и являются исчерпывающими сторонами, исходными основаниями человеческой действительности, которые и должны быть положены в основу системного анализа общества.

Для того, чтобы дальнейшая работа с исследованием человеческой действительности, составляющей в себе три описанных выше посылки, была эффективна и научно выверена, необходимо указать на то, что К. Маркс и Ф. Энгельс отнюдь не считали, что какая-либо из этих трёх посылок, трёх сторон действительности имеет заранее первостепенно-значимый характер. Неслучайно В. Ф. Шелике подчёркивает,

что «ни одна из сторон этой клеточки ... не является определяющей, поскольку сама вне двух других не существует в действительности. ... Это нужно для того, чтобы преодолеть распространённые стереотипы о материалистическом понимании истории, согласно которым материальные условия (в другом варианте — «бытие», «базис»), характеризующиеся как нечто существующее вне действительных индивидов и вне их деятельности, в таком усечённом виде принимаются за якобы определяющий фактор в истории человечества. ... При такой трактовке роли материальных условий жизни они воспринимаются ... вне воли самих людей, вне их собственной деятельности будто и определяют действительную человеческую жизнь. Из истории в таком подходе начисто выпадают индивиды с их страстями, желаниями, представлениями, потребностями. А главное — индивиды выпадают вместе с собственной деятельностью, меняющей материальные условия жизни, а вместе с тем изменяющей и себя» [8, с. 195-196]. В этой связи заметим, что именно абсолютизация влияния материальных условий, «базиса» на общественную жизнь и юридическую «надстройку» являлась существенным недостатком советской догматической юриспруденции, что впоследствии сказалось на её постсоветской критике и практическом забвении.

Предлагаемая новация, которая позволит наконец предать представлениям о праве действительно материалистический характер, состоит в том, что объяснение человеческой действительности через взаимообусловленную систему описанных выше посылок (сторон), с помощью которых К. Маркс и Ф. Энгельс исследовали историю, необходимо перенести на исследование права, как особой формы проявления человеческой действительности. Тогда такое объяснение существа правовой действительности не будет нуждаться ни в отыскании «идеи права», ни в «духе», через который проявляется «правовая справедливость», ни в прочих сущностях, множество которых не только противоречит методологическому принципу Бритвы Оккама, но зачастую и искажает реальное положение дел.

Таким образом, правовая действительность будет раскрываться через следующие стороны (посылки): 1) действительные правовые индивиды, которые являются участниками правоотношений (правовых действий); 2) акции деятельности действительных правовых индивидов – правовые действия; 3) действительные условия правовой жизни, которые состоят из этих действительных правовых индивидов, их действий, и в том правопорядке, который существует в данный момент, и который действительные правовые индивиды, входящие в правосубъектность, а) застают в готовом, доставшемся от предыдущих поколений действительных правовых индивидов состоянии, и б) переделывают своей деятельностью.

Важным составляющим данной системы является взаимообусловленность её трёх сторон. Действительные правовые индивиды являются таковыми, каковы их акции деятельности (что они делают, производят, совершают и т. д.), и каковы те материальные условия правовой жизни, в которых они налично находятся, и в кото-

рых осуществляются их правовые акции деятельности. Также и акции деятельности осуществляются только через действительных правовых индивидов, которые их «делают», и в тех материальных условиях правовой жизни, в рамках которых эти акции осуществляются. Да и сами материальные условия правовой жизни вбирают в себя как действительных правовых индивидов, без наличия которых не существует самого права, так и совокупность их акций деятельности, как осуществлённых ранее, так и осуществляемых в данный момент и правовых отношений, созданных ранее и преобразуемых в настоящем как материальных условий их жизни.

Действительные правовые индивиды, правовые акции их деятельности и материальные условия правовой жизни на предельно абстрактном уровне охватывают предмет анализа (правовую действительность) целиком, при том, включая в себя (уже на разных уровнях конкретного описания) всё то бесконечное разнообразие форм отношений в праве, которое наличествует в нашей правовой действительности. Для большей понятности можно привести примеры разнообразного проявления этих сторон (посылка): действительные правовые индивиды разносторонни и многолики в их отношениях в праве. Они могут выступать в разных конкретных ситуациях в разных качествах, как подрядчики, как лица, совершившие правонарушение, как субъекты расследования и т. д., и мн. др. В этом случае акции деятельности будут выражены в тех действиях, которые подпадают под категорию правовых, а именно: подрядные работы, действия, образующие состав правонарушения, деятельность по расследованию и др. Материальные же условия правовой жизни состоят из множества явлений, заключающих в себе действительные правила жизни, созданные предшествующими поколениями, независимо от сознания нового поколения, которое их может принять как незыблемую материальную силу, вошедшую в их сознание, а может и изменять уже собственной правовой деятельностью. Среди прочего, в такие материальные условия включаются законы, нормативно-правовые и индивидуально-правовые акты, судебная практика, правовые обычаи, юридическая доктрина, правовые институции (полиция, адвокатские бюро и др.) и пр., которые были созданы акциями деятельности предшественников и в данный момент используются действительными правовыми индивидами, которые а) существуют в рамках этих условий, так и б) своими акциями деятельности ещё и изменяют их, создавая новые, переработанные условия правовой жизни.

На этом этапе теоретико-правового анализа может возникнуть вопрос: да, правовые индивиды существуют во плоти и крови, деятельность их, как умственная, так и выраженная вербально или невербально вовне, также носит материальный характер (не вдаваясь в подробности физиологии, отметим, что любая умственная деятельность происходит в мозге посредством движения электрических сигналов между нейронами – как минимум в этом проявляется материалистичность умственной деятельности). Однако почему законы, правовые институции и т. п. следует относить к

материальным условиям правовой жизни? Конечно, законы написаны на бумаге, суды и прокуратура находятся в зданиях, а полицейского можно отличить по шерстяному кителю и фуражке, но являются ли вся эта целлюлоза, кирпичи и шерсть существенным для того, чтобы перечисленное выше относить к категории материального?

На это замечание можно ответить следующим образом. Во-первых, вышеназванные проявления материальных условий правовой жизни являются продуктом и результатом деятельности правовых индивидов, которая носит материальный характер, соответственно и сами они не могут существовать где-либо вонне этого мира. Во-вторых, по Марксу, идеальным является то, что в отражённом от материального виде находится в голове у людей, где оно существует как некоторые образы. Вместе с тем очевидно, что человек, появившейся на свет, никаким сознанием не обладает, и образов внешнего мира, помимо наличия безусловных рефлексов, у нового человека также не существует. И сознание, и образы, в нем помещающиеся, формируются у него посредством его взаимодействия с внешним миром и другими индивидами, откуда и происходит отражение образов, потом претерпевающих в сознании определённые трансформации и формирование определённых представлений и пр. Так же как и любые другие элементы человеческой культуры, право воспринимается сознанием человека в процессе его жизни и деятельности, где (в его сознании) и формируется его индивидуальное представление о праве, причём формирование этого представления огромнейшим образом зависит от той среды, где формировалась та или иная личность.

Если же представить, что право, равно как и различные институты, не существуют в материальном мире, а находятся исключительно у нас в голове, то непременно возникнет вопрос, почему тогда у каждого человека не существует в голове своего собственного государства, законодательства, полиции и суда? Да, определённое представление об этом у каждого человека свое, детерминированное его индивидуальным жизненным опытом, но и законы, и иные формы права (обычаи и др.), и институты являются все же внешне-существующими по отношению к правовым индивидам и их сознанию сущностями, находящимися, как бы сказал Ф. Энгельс, в социальной форме движения материи. Когда тот или иной действительный правовой индивид, в сознании которого существует определённое представление о праве, определённое отношение к праву и к его институтам, определённые желания и целеполагания, овнешнивает их в мир посредством своего действия, таким образом внося в правовую материю собственные изменения, тогда его идеальное, претерпев, конечно, определённое искажение в процессе овнешнивания (*Außegung*), входит в плоскость материального и устанавливается там, готовое к восприятию, овнутриванию (*Aneignung*) другими действительными правовыми индивидами.

Для историко-материалистического анализа и диалектического анализа права

важно учитывать, что бытие права предстаёт нам не в статическом, а в динамическом состоянии, равно как и другие формы проявления материальных условий жизни действительных индивидов, которые они формируют своей деятельностью (искусство, наука, технология и др.), проявляя в том свой изменчивый характер. Говоря о деятельности действительных индивидов, К. Маркс и Ф. Энгельс представляли её в виде взаимозависимых и взаимообусловленных процессах производства (Produktion) и общения (Verkehr) индивидов между собой» [1, т. 3, с. 19]. При этом для обозначения категории общения они выбирают слово «Verkehr» («феркер» - общение, коммуникация, движение, обмен, оборот, связь, перемещение, искажение – многозначный термин – М.Г.). На многозначность понимания «феркера» Марксом и Энгельсом обратила внимание в своих работах В. Ф. Шелике.

Важно подчеркнуть, что для правильного уяснения существа материалистической теории истории производство и «феркер» должны быть понимаемы широко, не только как процессы создания материальных благ, но также как создание и перемещение людей, знаний, продуктов духовной деятельности (как то, например, Великое переселение народов, увеличение населения той или иной страны, распространение христианской религии, освоение новых земель и мн. др.). Процессы производства и «феркера» охватывают собой не только комплекс отношений действительных индивидов к собственности и между собой. Искусство, наука, язык и другие формы человеческой деятельности также опосредуются производством и «феркером» таковых (создание и распространение нового стиля живописи, новой научной теории и т. д.). Эти же самые процессы имеют место и в бытие права.

Правовое производство и правовой «феркер» включают в себя огромное разнообразие различных форм деятельности действительных правовых индивидов. В производство можно включить создание, изменение или отмену различных нормативных правовых актов, судопроизводство (в широком смысле), научную деятельность в области создания юридической доктрины и др. В область правового «феркера» входят как общения и дискуссии в парламенте по поводу принятия или изменения правовых актов, различные формы правового общения (переговоры об условиях контракта, допросы, обучение студентов-юристов и мн. др.). Опять-таки, важным для понимания диалектики правовых явлений является необходимость иметь в виду взаимообусловленность, взаимопроникновение процессов (например, допрос фигурантов дела в суде как разновидность правового общения происходит внутри общего процесса судопроизводства).

Следует подчеркнуть, что на важность общения, коммуникации в праве обращают особое внимание современные правоведы-теоретики. Так, проф. А. В. Поляков, отмечая важность коммуникации в становлении человеческого общества, пишет, что «ни правовые тексты, ни правовые ценности, ни субъективное правосознание... не образуют право в качестве разрозненных элементов. То, что их объединяет – это

правовая коммуникация, возникающая как intersубъективная реальность» [4, с. 18]. Объяснение важности коммуникации (общения, правового «феркера», если возможно) для понимания права является несомненным достижением в плане преодоления куцевого советского юридического догмата и ограниченного юспозитивизма. Вместе с тем рассмотрение права в смысле коммуникации по поводу реализации правомочий и обязанностей, т. е. как определённых акций деятельности, не может иметь целостный характер без обращения внимания на опосредованность причин, условий и предмета таковой коммуникации (правового «феркера») как характеристиками действительных правовых индивидов (их индивидуального и общественного сознания, психики, страстей и переживаний, правосознания и т. д.), так и материальными условиями правовой жизни (законодательством, обычаями, правоприменительной практикой, институциями и др.). В этой связи как раз и уместно будет ввести правовую коммуникацию, на ряду, кстати, и с её «спутником» – правовым производством (т. е. деятельностью правовых индивидов по созиданию, изменению и уничтожению различных форм проявления правовой действительности), или же, как принято теперь именовать этот процесс – правотворчеством (или нормотворчеством) в рамки трёхсторонне-понимаемой правовой действительности, учитывая при том присущие ей противоречия.

Противоречия правовой действительности проявляются, среди прочих (выделены самые основные – М.Г.), между официальной, санкционированной властью правовой системой и право-системами гражданского общества, (основы такого правопонимания заложены Марксом в его статье о законе Рейнского ландтага о краже леса от 1842 г., где он говорит о противоречии нормам обычного права бедняков установленных позитивного права ландтага [1, т. 1, с. 127]), а также между человеческими и обезчеловеченными правоотношениями, взаимонарастание которых может привести, в т. ч., к развязыванию глобальной войны. Примером обезчеловеченных правовых отношений могут являться многочисленные правовые нормы древности, где одни люди противопоставлялись другим как предмет, закрепляемые в положении рабов наравне со скотом или утварью, примером же человеческих отношений уже в настоящее время являются нормы множества международных актов, а также Конституции РФ, утверждающие равенство людей в их правах и запрет дискриминации, что, к сожалению, пока ещё далеко от реального воплощения в действительности. Отметим, что полное снятие обезчеловеченных отношений, и, в т. ч., в области права, возможно только при «действительном разрешении противоречия (или противостояния – М.Г.) между человеком и природой, человеком и человеком», под которым Маркс подразумевал коммунизм, равный завершенному гуманизму.

Конечно, на сегодняшний день материалистическая концепция права, основанная на наследии К. Маркса и Ф. Энгельса, находится только в состоянии формирования, критического переосмысления результатов теоретических работ прошлого, с учётом

современных достижений науки. Однако выстраивание таковой концепции, способной сформировать твёрдое и системное материалистическое правопонимание у юристов-практиков, крайне необходимо для современной юриспруденции. Поэтому автор настоящей статьи хотел бы пригласить коллег-правоведов и всех, кто разделяет положения материализма, к дискуссии и совместному научному поиску, что, конечно, может углубить и разнообразить формируемую концепцию.

Литература

1. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., 1955–1981.
2. Межуев В.М. Идея всемирной истории в учении Карла Маркса // Логос. 2011. № 2 (81). С. 3–37.
3. Меринг Ф. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957.
4. Поляков А. В. Прощание с классикой, или Как возможна коммуникативная теория права // Российский ежегодник теории права. СПб., 2009. С. 9-42.
5. Сидоренко А.И., Ибрагимова Ю.Э. Право, закон и суд в трудах Карла Маркса // Журнал российского права. 2018. №7 (259). С. 163-181.
6. Сырых В.М. Российские правоведы на перепутье: материалистический рационализм или субъективный идеализм? // Журнал российского права. 2016. №1 (229). С. 75-89.
7. Хабриева Т.Я. Вступление // Право, закон и суд в ранних трудах Карла Маркса (к 200-летию со дня рождения К. Маркса): сборник статей / Т.Я. Хабриева, В.В. Лазарев, А.С. Автономов и др.; отв. ред. В.В. Лазарев. М., 2019.
8. Шелике В.Ф. Нужен ли нам Маркс? // Свободная мысль. 2009. № 11 (1606). С. 189-198.
9. Шелике В.Ф. Об исходных посылах материалистического понимания истории в работе К. Маркса и Ф. Энгельса “Немецкая идеология” // Философские науки. 1981. №3. URL: http://www.wtschaelike.ru/?page_id=75 (дата обращения: 15.11.2019).